

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARILYN S. AGUILAR, M.Ed.

Associate Professor I

Cebu Technological University- Barili Campus

marilyn.aguilar@ctu.edu.ph

“PAGHANGA SA DAKILANG LUMIKHA”

O Diyos na dakila, Ikaw ay kamangha-mangha,
Ang Iyong mga gawa ay puno ng hiwaga,
Ikaw ang Hari, sa buong sanlibutan,
Wagas na kapangyarihan, iyong pinatunayan.

Tuwing kami ay puno ng pangamba,
Ikaw ang aming tapang at buong sigla,
Sa panahon ng pagkalumbay,
Ikaw ang nagpapaligayang tunay.

Buhay man ay hindi perpekto,
Pero problema’y hindi isinusuko,
Dahil alam naming nandiyan lang kayo,
Kahit kami ay nagkakasala sa iyo.

Sa likod ng kasawian,
Kailanman ay hindi mo kami iniwan,
Lisanin man ng mundo,
Pagmamahal mo’y hindi nagbabago.

Kabutihan mo’y, walang kapantay,
Sa bawat nilalang, Ikaw ang umaakay,
Lahat ng tao’y sa Iyo sumasamba,
Pagkat Ikaw ang Dakilang Lumikha.

